

ELEKTRON ISH HUJJATLARI MATNI TILI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY USLUBLARNING TAQQOSLANISHI

Kosimova Mukammalxon Umaraliyevna

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi,
filologiya fanlari bo'yicha PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15709252>

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron ish hujjatlari matni tili tahlil qilinib, uning an'anaviy (qog'ozli) ish yuritish uslubidan farqli jihatlari yoritiladi. Matn strukturasiidagi ixchamlik, leksik tanlov, pragmatik funksiyalar va diskurs strategiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli kommunikatsiya vositalarining (elektron pochta, onlayn shakllar, tizim generatsiyasidagi matnlar) rasmiy yozishmalardagi til o'zgarishiga ta'siri ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: elektron hujjat, rasmiy uslub, ish yuritish, til o'zgarishi, pragmatika, diskurs, kommunikatsiya.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda elektron kommunikatsiya vositalari – xususan, elektron pochta, axborot tizimlari, onlayn murojaat shakllari – rasmiy yozishmalar jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga, ish yuritish tili va uslubida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Mazkur maqolada an'anaviy va zamonaviy ish hujjatlari matnining leksik, grammatik, pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

An'anaviy ish hujjatlari tili va uslubi. An'anaviy ish yuritishda foydalanilgan qog'ozli hujjatlarning tili odatda rasmiy, byurokratik va murakkab sintaktik tuzilmalarga boy bo'ladi. Bunday hujjatlarda doimiy iboralar, rasmiy-stereotipik so'zlar va uslublar ko'p qo'llaniladi: "Mazkur arizani ko'rib chiqishingizni so'rayman...", "Shu asosda qaror qilindi..."

Bunday nutq shakli o'zining og'irligi va rasmiyligi bilan ajralib turadi. Bu esa hujjatga rasmiylikni, huquqiy kuchni ta'minlaydi, biroq o'quvchi uchun ba'zan tushunishni murakkablashtiradi.

Zamonaviy elektron ish hujjatlari tili. Elektron hujjatlar – ayniqsa, elektron pochta, avtomatlashtirilgan tizimlar orqali yuboriladigan xatlar – ko'proq soddalashtirilgan, ixcham va vazifaga yo'naltirilgan bo'ladi. Masalan: "Iltimos, 10-maygacha hujjatlarni yuboring.", "To'lov amalga oshirilganligi haqida xabar bering."

Elektron matnlar odatda qisqa, bevosita va semantik jihatdan yaqqol ifodalangan bo'ladi. Tashkiliy birliklar (salomlashish, murojaat, ilova haqida ma'lumot, xayrlashish) qisqargan. Bu uslub axborotning tez, samarali yetkazilishini ta'minlaydi.

Leksik va grammatik farqlar

Aspekt	An'anaviy hujjatlar	Elektron hujjatlar
Leksika	Rasmiy, standartlashtirilgan	Amaliy, nutqiy, soddalashtirilgan
Sintaksis	Murakkab, ko'p tarkibli	Oddiy, qisqa gaplar
Jumla uzunligi	Uzoq, ko'p bo'g'inli	Ixcham, qisqa
Kommunikativ ton	Neytral-formal	Formal-yumshatilgan
Interaktivlik	Past	Yuqori (javob kutiladi, aks sado tezroq)

Pragmatik va diskursiv o'zgarishlar

Elektron hujjatlarda nutq harakatlarining (speech acts) roli kuchaygan. Ilgari faqat ma'lumot yetkazishga yo'naltirilgan hujjatlar endi hamkorlikka, javob olishga yoki interaktiv harakatga undovchi xususiyatga ega:

- Savollar, iltimoslar (request)
- Javob kutish (expectation markers)
- Aks sado funksiyasi (follow-up)

Masalan: "Iltimos, bu ma'lumotni tasdiqlang.", "Quyidagi ilovani to'ldirib, qaytaring."

Xulosa

Elektron hujjatlar tili funksional-stilistik jihatdan rasmiy uslub doirasida qolgan holda, unda rasmiy va norasmiy unsurlar uyg'unlashmoqda. Bu esa yangi – gibridd uslubni shakllantirmoqda. Gibridd uslub kommunikativ samaradorlik va rasmiylik muvozanatini saqlashga qaratilgan.

Xulosa

Elektron ish hujjatlari tili o'zining soddaligi, aniq maqsadliliigi va pragmatik yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. U an'anaviy ish yuritish tili bilan taqqoslanganda, axborotni tez va samarali yetkazish, interaktivlikni oshirish imkonini beradi. Ammo bu o'zgarishlar rasmiy yozishma madaniyatida normativ me'yorlarni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev N. *Hujjatlar tili va uslubi*. – Toshkent: O'qituvchi, 2008.
2. Karimov M. *Rasmiy uslub va uning o'ziga xos xususiyatlari*. – Toshkent: Fan, 2012.
3. To'xtaboyev A. *O'zbek tilida rasmiy hujjatlarni tuzish asoslari*. – Toshkent, 2020.
4. Qodirov E. *O'zbek tilining funksional uslublari*. – Toshkent: Akademnashr, 2021.
5. Розенталь Д.Э. *Справочник по деловой переписке*. — Москва: АСТ, 2018.
6. Костомаров В. Г., Китагорская М. В. *Язык делового общения*. – Москва: Наука, 2014.
7. Bhatia, V.K. *Analysing Genre: Language Use in Professional Settings*. – Routledge, 1993.
8. Gains, J. (1999). *Electronic mail – A new style of communication or just a new medium?* In *English for Specific Purposes*, 18(1)
9. Nickerson, C. (2000). *Playing the corporate language game: An investigation of the genres and discourse strategies in English used by Dutch writers working in multinational corporations*. – Amsterdam: Rodopi.
10. Crystal, D. *Language and the Internet*. – Cambridge University Press, 2006.
– Internet orqali yozma muloqot tili, jumladan elektron pochta matnlarining lingvistik tahlili.